

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

“O'ZSANOATQURILISH MATERIALLARI” UYUSHMASI

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT
ARXITEKTURA-QURILISH INSTITUTI

**“ZAMONAVIY QURILISH MATERIALLARI VA
BUYUMLARINI ISHLAB CHIQRISHDA FAN,
TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH KORXONALARI
INTEGRASIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING
YECHIMLARI”**

**mavzusida xalqaro miqyosdagi
ilmiy-texnik konferensiya**

MATERIALLARI TO'PLAMI

27-28 oktyabr 2022 yil

Samarqand – 2022 y.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА

Международная научно-техническую
конференция на тему:

**ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ**

27-28 октября 2022 года

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Самарканд – 2022 г.

1-расм. №4, №5, №7 намуналарининг синов натижалари диаграммаси.

- 1) намуналарининг 7 кундаги синов натижалари;
- 2) намуналарининг 14 кундаги синов натижалари;
- 3) намуналарининг 21 кундаги синов натижалари;
- 4) намуналарининг 28 кундаги синов натижалари.

- Уч кальцийли алюминат ($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$) ва тўрт кальцийли алюмоферрит микдори йиғиндиси ($4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) ГОСТ 22266-94 “Сульфатга чидамли цементлар. Техник шартлар” 4.1.1 бандида келтирилган кўрсаткичлардан юқорилиг (22

% дан кўп) ҳолатлари аниқланди.

Ушбу олинган натижалар асосида қўйидаги хулосага келиш мумкин: Қашқадарё вилояти Китоб туманида мавжуд маҳаллий хомашёлар асосида портландцемент клинкерини олиш мумкин. Бунда технологик жараёнларни оптимал қийматларига эга бўлиши ва шихта сифатини таъминлаш учун маҳаллий ва саноат чиқиндиларини фаол қўшимчалар сифатида қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 майдаги ПҚ-4335-сонли “Курилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги қарори.
2. Ю. М. Бутт Технология цемента и других вяжущих. Москва-1956
3. ГОСТ 310.1-4 “Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.”
4. ГОСТ 30744 “Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка”
5. ГОСТ 10178-85 “Портландцемент ва шлакопортландцемент. Техник шартлар”
6. О’зDSt 2801:2013 «Клинкер портландцементный. Технические условия».
7. ГОСТ 22266-94 “цементы сульфатостойкие технические условия”

ТОШҚОЛ АСОСИДАГИ АСФАЛЬТБЕТОН ҚОРИШМА ВА УНДАН ҚУРИЛГАН АВТОМОБИЛ ЙЎЛИ

Сафаев У.А., Тошкент давлат техника университети.
Карабаев А.М. Тошкент давлат транспорт университети.
Каримбердиев Ф.Ш. Тошкент давлат техника университети.

Биз томондан “Металлургия саноатида ҳосил бўлаётган қаттиқ чиқиндиларидан фойдаланиб юқори эксплуатацион хусусиятларга эга бўлган йўл қурилиш материаллари олиш технологиясини қўллаш” мақсадида илмий изланиш олиб борилиб, янги технология таклиф этилди.

Ушбу технологиянинг асоси, “Ўзметкомбинат” АЖ нинг “Электрда пўлат эритиш чеҳи”дан ажралиб чиқаётган тошқолларни қайта ишлаб, таркибдаги металлларни ажратиб олингандан кейинги ҳосил бўлаётган тошқол чақик тоши ва кумидан самарали фойдаланиш ҳисобланади [1].

Мазкур технологияни амалга оширишнинг технологик жараёни ГОСТ 9128-2003 “Асфальтбетон қоришмалари, полимерасфальтбетонлар, автомобил йўллари ва аэродромлар учун асфальтбетон, полимерасфальтбетон. Техник талаблар”, ГОСТ 8269.0-97 “Қурилиш ишлари учун зич чақик тош ва саноат чиқиндилари. Физик-механик тадқиқот методлари.”, ГОСТ 23558-94 “Йўл ва аэродром қурилиши учун ноорганик боғловчилар билан ишлов берилган майдаланган чақик тош, кум ва турпоқлар. Техник талаблар.” ҳамда ГОСТ 3344-83 “Йўл қурилиши учун тошқолли чақик тош ва кум. Техник талаблар.” стандарти талабларига мос равишда амалга оширилди (1-расм) [2].

1-расм. Йўл пойи тайёрлаш жараёни.

Юқоридаги стандартлар талабларига асфальтбетон таркиби танланди ва ундаги чақик тош ва кум ўрнига металлургия саноатининг қаттиқ чиқинди-тошқолдан фойдаланилди. Ҳамда қолган барча жараёнлар юқоридаги халқаро стандартлар талабларига мос равишда ташкил этилди. Олинган намуналар таркиби ва микдори 1-жадвалда келтирилган.

Жумладан, асфальтбетон ишлаб чиқариш технологик жараёни қўйидагича амалга оширилди: “Ўзметкомбинат” АЖдан келтирилган қаттиқ

чиқиндилар яъни тошқолларни майдалаш қурилмасига солинди у ердан махсус фракцияларга ажратиш элаклари ёрдамида майдаланган тошқоллар катта чақиқ тош, ўрта чақиқ тош, кум каби фракцияларга ажратилади [3].

1-жадвал

Асфальтбетон қоришмасининг олинган намуналари таркиби ва миқдори

Асфальтбетон ко- пламаси намуна- лари	Намуналар таркиби				
	Чақиқ тош	Кум	Би- тум	Тошқол чақиқ тоши	Тошқол куми
ГОСТ 9128-97 буйича, %	34	60	6	-	-
Модификацияли асфальтбетон наму- наси, %	-	-	6	64	30

Таксимланган фракцияларни бункерга узатиш қурилмаси дозалаш қурилмаси орқали ажратилган фракцияларни чақиқ тош ва кумни лентага йўналтириш қурилмасига узатиб беради ва у орқали кум ва чақиқ тошлар бир вақтда лентага келиб тушади. Лента орқали тош ва кум махсус қуриш барабанига юборилади. У ерда тош ва кумни бункер айланган ҳолда аралаштириб 200 °С да қиздиради. Қизиб турган аралашма махсус кўтарувчи қовушлар ёрдамида юқорига кўтарилиб, аралаштириш бункерига келиб тушади.

Ушбу бункер келган махсулотлар билан бир қаторда қиздирилган битумни қўшиб бирга аралаштиради. Натижада юқоридаги стандартлар талабларига мос равишда ҳамда таркиби ўзгартirilган асфальтбетон қоришмаси тайёр бўлди [4].

Ҳосил бўлган асфальтбетон қоришмасидан 4Р-20 “Қорасув-Бўка-Бекобод” (102-км) ва 4К-788 автомобил йўли (2-км) ни туташтирувчи, Тошкент вилояти Бекобод шаҳрига кириб келиш жойидан “Узметкомбинат” АЖ гача бўлган 1,2 км узунликдаги йўлни қуриш жараёнида фойдаланилди (2-расм).

2-расм. Тошқол асосидаги асфальтбетон қопламали йўл.

Ушбу йўлнинг ишчи лойиҳасига асосан йўлнинг асосий кўрсаткичлари қуйидагича:

- техник тоифаси – II;
- ҳаракатнинг ҳисобий тезлиги – 70 км/соат;
- қатнов қисмининг эни – 3,75 м;
- қатнов тасмасининг сони – 2 дона;
- йўл ёққасининг эни – 3,75 м;
- йўл тўшамаси – мукамал тур;
- қоплама тури – асфальтбетон;
- Бекобод шаҳар бош режасига асосан лойиҳавий йўл учун ажратилган минтақа кенгили – Г-25,1 м.

Шу билан бирга, олинган асфальтбетон қоришмаси мустаҳкамлиги, қовушқоклиги ҳамда сифати жиҳатидан қутилган натижани берди.

Ишлаб чиқилган “Металлургия саноатида ҳосил бўлаётган қаттиқ чиқиндиларидан фойдаланиб юқори эксплуатацион хусусиятларга эга бўлган йўл қурилиш материаллари олиш технологиясини” ишланмаси йўл пойи кўтармасини қуришда, йўл-қурилиш ишларида йўл ости ва устки қатламларда ҳамда асфальтбетон қоришмасини ишлаб чиқаришда қўллашни тавсия этади.

Ушбу технология асосида мамлакатимизнинг асосий ҳамда ички йўлларини таъмирлаш билан юқори иқтисодий самарага эришилади.

Адабиётлар:

1. “Автомобил йўллари ва аэродромлар учун асфальтбетон аралашмаси” ГОСТ 9128 – 2009.
2. Каримбердиев Ф.Ш., Карабаев А.М. “Исследование шлаковой смеси и строительство экспериментального участка асфальтобетонного покрытия на его основе” Автомобильные и железные дороги Содружества независимых Государств журнал Межправительственного совета дорожников. Москва – 2022. 104-107 бет.
3. Каримбердиев Ф.Ш., Сафаев У.А., “Металлургия саноати қаттиқ чиқиндиларининг экологик ҳолати ва унинг истикболли ечими”, II-Республиканской научно-практической конференции с участием зарубежных ученых “Инновационные разработки и перспективы развития химической технологии силикатных материалов”. Тошкент – 2022. 467-470 бет.
4. Каримбердиев Ф.Ш., Сафаев У.А. “Металлургия комбинати қаттиқ чиқиндиларидан фойдаланиб сифатли асфальтбетон қоришмаси таркибини танлаш”, II International scientific and scientific-technical conference «problems and prospects of innovative technique and technology in agri-food chain» part 1. Тошкент-2022. 470-471 бет.
5. Каримбердиев Ф.Ш., Сафаев У.А. “Металлургия комбинати қаттиқ чиқиндиларини қайта ишлаш муаммолари ва уларни йўл қурилиши саноатига жорий этиш” Ўзбекистонда табиий ресурслардан фойдаланиш ва қайта ишлаш жараёнида атроф-муҳитни ифлосланиш муаммолари ва ечимлари, Республика илмий-амалий анжумани материаллари, Тошкент-2022. 9-12 бет.

КАНАЛИЗАЦИЯ ТОЗАЛАШ ИНШОТЛАРИНИ ЧИҚИНДИЛАРИГА ГИЛТУПРОҚ ҚЎШИБ КЕРАМЗИТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

Абдуганиев Нўмонжон Набижонович, Абдуганиева Гулчехра Солижонова, магистр

Чиқинди сув биологик тозалаш босқичидан ўтгандан сўнг, зарарли моддаларнинг юқори концентрацияси туфайли экологик хавфли объектлар бўлган ихтисослашган чиқиндиҳоналарга ташланган лой шаклида тозалаш иншоотларида хавфли чиқиндилар ҳосил бўлади. Атроф – муҳит ва санитария хавфсизлиги мақсадида кимматбаҳо

Мундарижа Оглавление

1- sho'ba

**SANOAT CHIQINDILARI ASOSIDAGI ZAMONAVIY QURILISH MATERIALLARI VA BUYUMLARI
СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ**

Султанов А.А., Шарипов Г.М., Турсунов У.К., Якубов Д.Ф. Разработка щелочеактивированного цемента на основе местного сырья и промышленных отходов	3
Vobojonov R. T. Основные положения физико-химической механики и их применение к дорожно-строительным материалам	6
Нурмухамедов С.И., Раджабов Ш.Ю. Sementni ishlab chiqishga sanoat chiqindisi fosfogipsdan kompleks foydalanish imkoniyatlari.....	7
Магназаров И.Ж., Шаликорова Д.М. Применение современных новых легких тепло звукоизоляционных и огнезащитных материалов, изделий и конструкций	9
Arslanov I. K. Properties of polymer concrete based on modified carbamide binder	11
Abdullaev M., Yusufjonov M., Nosirov M. Sanoat chiqindilari asosida zamonaviy qurilish materiallari olish va ularning fizik-mexanik xossalari	13
Eshqulov N.O'. Quruq qurilish qorishmalari va ularning klassifikatsiyasi.	15
Jumanov I.B., Chaqirtosh mastikali asfaltbeton qorishmasining fizik-mexanik xossalarini aniqlash.	16
Yuldashev K. Sanoat chiqindisi fosfogipsning fizik va mexanik xususiyatlari	18
Курбонов З.Х., Талипов Н.Х., Мамиров А.Х., Бердиев О. Высокопрочный гипсовый вяжущий на основе сульфатсодержащего отхода для наливных полов	20
Шоназарова Ш.И., Урумбаева Д.С. Использование промышленных отходов в создании современных строительных материалов и изделий.....	22
Мусаев М. Н., Қодиров Н.А., Зайнидинов В. В. Саноат чиқиндилари асосида қурилишда ишлатиш мумкин бўлган антикоррозия материалли олишнинг истиқболлари	23
Мадусманова Н.К., Мирадхамова Г.У., Раззаков Ж.Э. Qurilish materiallari ishlab chiqarishda yoqilg'i shlaklari va kuldani foydalanish	24
Qosimov I.I., Raximov Sh.T., Xudoynazarova Q.J. Shlak ishqorli bog'lovchilar asosidagi pardozbop qorishmalarning tarkibini aniqlash	25
Бахриев Н. Ф., Нурматов Г. Қўмир ишлаб чиқариш чиқиндиси эланма уюмлари асосида юқори самарали сопол тош (блок)лар ишлаб чиқариш	27
Тургунбаев У. Ж., Файзиллаев З. Б., Тухтабоев Э. И. О возможности получения не автоклавного газобетона с применением местного сырья и отходов промышленности	32
Халдаров Н., Эгамбердиев И.М., Холдоров Х.Н. Исследование поверхности кварцевого стекла, прошедшего различные виды обработки	34
Yuzbayev R.A. "UZAVTOSANOAT" Chiqindilaridan yo'l bitumlari sifatini oshirish texnologiyasi	36
Саидмуротов Б.И., Турсунов У.К. Қашқадарё вилояти китоб тумани хом ашёлари ва саноат чиқиндилари асосида портландцемент клинкерини олиш истиқболлари.	37
Сафаев У.А., Карабаев А.М., Каримбердиев Ф.Ш. Тошқол асосидаги асфальтбетон қоришма ва ундан қурилган автомобил йўли.	40
Абдуғаниев Н.Н., Абдуғаниева Г.С. Канализация тозалаш иншоотларини чиқиндиларига гилтупрок қўшиб керамзит ишлаб чиқариш	41
Кулдашев Х., Кулдашева А. Экологический бетон на основе бетонно-строительных отходах.....	43
Алдияров А.Ж., Айменов А.Ж., Сарсенбаев Б.К., Айменов Ж.Т., Аюесбек С.Т. Ускорение твердения шлакощелочного бетона в геотермооснастках и его долговечность	45
Сарсенбаев Б.К., Айменов Ж.Т., Сарсенбаев Н.Б., Сауганова Г.Р., Аюесбек С.Т. Влияние природной полифункциональной наномодифицирующей добавки на свойства шлакощелочных вяжущих и бетонов на их основе	48
Отакулов Б.А., Исmoilжоннова М. Влияние продолжительности перерыва укладки на поровую структуру и прочности контактной зоны между старым и новым бетоном	51

2- sho'ba

**YANGI QURILISH MATERIALLARI, BUYUMLARI, KONSTRUKSIYALARI VA TEXNOLOGIYALARI
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ**

Акматалиев К., Сарсенбаев Б.К., Файзуллаев Н.И. Особенности реологии полимерцементных смесей.....	53
Султанов А.А., Файзиллаев З.Б., Нурматов Г.Б., Ходиева Н. Юқори мустаҳкам майда донали курак бетон қоришмалари	55
Бузруков З.С. Применением энергосберегающих строительных материалов в многофункциональных комплексах	57
Бобожонов Р.Т. Прогнозирование ежегодных объёмов восстановительных работ на дорогах.....	59
Махаматалиев И.М., Худойров А.А., Рузметов Ф.Ш., Узоков Ш. О рациональном технологическом приеме введения базальтового волокна в цементную матрицу фибробетона	62
Курбонов С.З. Mahalliy mineral materiallar asosida tayyorlangan chaqiq tosh mastikali asfaltbeton	